

**ОЗИҚ-ОВҚАТ САНОАТИ КОРХОНАЛАРИ
РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ РАҚАМЛИ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР АСОСИДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ**

Рўзимов Баҳромжон Баходиржонович

Андижон давлат университети таянч докторанти

E-mail: bahromjon7174@inbox.ru

Жаҳон бозорида рақобат курашининг тобора жадаллашиб бориши шароитида саноатнинг турли тармоқлари, жумладан, озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувида рақамли технологиялардан фойдаланишга устуворлик қаратилиб келинмоқда. Хусусан, “Covid-19” пандемиясининг авж олиши мамлакатлар иқтисодиётининг турли тармоқларида рақамли технологиялардан фойдаланиш заруриятини янада ошириб юборди. Шу билан биргаликда, саноат жиҳатдан тараққий этган мамлакатларда саноатнинг барча тармоқларида хўжалик юритаётган корхоналар фаолияти бугунги кунда илғор IT-технологиялар асосида рақамлаштирилган бўлса, бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистон амалиётида ҳам рақамли трансформацияларни ривожлантириш ва уларни саноат корхоналари фаолиятига жорий этишни рағбатлантиришга қаратилган ислохотларга устуворлик қаратилиб келинмоқда.

Ўзбекистон 2000 йилларнинг бошлариданок ахборот-коммуникация технологиялари (АКТ)ни ривожлантириш ва рақамлаштиришга устувор аҳамият бера бошлади. Жумладан, “2013-2020 йилларда Ўзбекистон Республикаси Миллий ахборот-коммуникация тизимини ривожлантириш комплекс дастури”, “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси” ҳамда “Рақамли Ўзбекистон – 2030” ва “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси”да миллий иқтисодиёт, саноат ва умуман жамиятда рақамли трансформацияни амалга оширишга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар кўзда тутилган.⁷

⁷ Хакимов Ф. Рақамлаштириш – Янги Ўзбекистон тараққиётининг муҳим «драйвери». https://uza.uz/ru/posts/raqamlashtirish-yangi-ozbekiston-taraqiyotining-muhim-drayveri_365849?q=%2Fposts%2Fraqamlashtirish-yangi-ozbekiston-taraqiyotining-muhim-drayveri_365849

Жаҳон амалиёти таҳлиliga кўра, саноат жиҳатдан тараққий этган мамлакатларда озиқ-овқат саноати корхоналари фаолиятида ишлаб чиқариш жараёнларини рақамлаштиришда замонавий IT-технологияларни жорий этиш, “Energy Management System (EMS)”, “Марказий бошқарув ERP-тизими” каби рақамли технологиялардан кенг қўлланилади.

Таҳлилларга кўра, озиқ-овқат саноати корхоналарида ишлаб чиқариш жараёнларига замонавий IT-технологияларни жорий этиш зарурияти бугунги ахборотлашган замон даврида қуйидаги ҳолатларда ўз аксини топади:

- ахборот, жумладан, IT-соҳасидаги хавфсизлик ва корхона маълумотларини юқори даражада химоялаш;
- ишлаб чиқариш жараёнларини назорат қилиш ва кузатиш;
- корхонада марказий бошқарувнинг ERP-тизимини шакллантириш;
- маҳсулот сифатини назорат қилиш ва уни сертификатлаш;
- рақамли иқтисодиёт шароитида “Cloud (булутли)” қарорларни қабул қилиш.

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти томонидан саноат жиҳатдан тараққий этган мамлакатларда етакчи ҳисобланган 10 000 дан ортиқ озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви амалиётида замонавий IT-технологияларнинг ўрнини баҳолаш мақсадида корхона бошқарувчилари ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, бу турдаги технологиялар озиқ-овқат саноати корхоналарида ахборот хавфсизлигини таъминлашда муҳим ўрин тутишини таъкидлаб ўтишган. Ўтказилган сўровнома натижалари бўйича олинган натижалар 5,0 баллик тизим асосида баҳоланган бўлиб, улар ҳақидаги маълумотлар 3.7-расмда келтириб ўтилган.

3.7-расм. Тараққий этган мамлакатлар озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувида ИТ-технологияларнинг аҳамияти (5,0 баллик баҳолаш тизимида)⁸

Жумладан, тадқиқот доирасида озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви амалиётида ИТ-технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари бўйича тузилган сўровнома натижаларига кўра, замонавий ИТ-технологиялар корхона бошқарувчиларни мавжуд жараёнларга нисбатан тезкор қарорлар қабул қилиш имкониятларини кенгайтирган. Жумладан, ишлаб чиқаришдаги мураккаб ҳисобланган бошқарув жараёнларини сезиларли даражада соддалаштирган ҳолда, корxonанинг бошқарув самарадорлиги кўрсаткичини ошириш учун етарли даражада шарт-шароитлар яратган. қуйида келтирилган 3.8-расмда айнан замонавий ИТ-технологияларни озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви амалиётида қўллашнинг афзал жиҳатлари бўйича ўтказилган сўровнома натижалари келтириб ўтилган.

⁸ БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. <https://www.fao.org/statistics/en/>

3.8-расм. Тараққий этган мамлакатлар озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувида IT-технологиялардан фойдаланишнинг афзалликлари (5,0 баллик баҳолаш тизимида)⁹

Ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, айнан замонавий IT-технологиялардан фойдаланиш озиқ-овқат саноати корхоналарида ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини назорат қилиш имкониятларини кенгайтирган. Бунда турли ишлаб чиқариш жараёнларини видео-камераларда олинаётган видеотасвирларини марказий компьютер орқали бир вақтнинг ўзида ва тўлиқ назорат қилишга эришилиб, ишлаб чиқариш жараёнида вужудга келган муаммоларни тезкорлик билан бартараф этишга эришилиши таъкидлаб ўтилган. Жумладан, озиқ-овқат саноати корхонаси рақобатбардошлигини тавсифловчи муҳим кўрсаткичлардан бири ҳисобланган корхона томонидан ишлаб чиқарилаётган маҳсулот сифатини стандартлаштириш ҳисобига корхонанинг харажатларини сезиларли даражада камайтиришга эришилган.

⁹ БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. <https://www.fao.org/statistics/en/>

3.9-расм. Бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар озиқ-овқат саноати корхоналарида замонавий IT-технологиялардан фойдаланиш борасидаги мавжуд муаммолар (10,0 баллик баҳолаш тизимида)¹⁰

БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти томонидан халқаро даражада озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви амалиётида замонавий IT-технологиялардан фойдаланиш борасида бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар гуруҳида долзарб муаммолардан бири сифатида ушбу соҳадаги малакали кадрларнинг етишмаслиги, корхона бошқарувчиларининг кўпроқ анъанавий бошқарув усулларидан фойдаланиши сабабли рақамли технологиялар борасида етарли маълумотга эга эмаслиги кабилар келтирилган. Бунда ташкилот экспертлари томонидан бозор иқтисодиёти шаклланаётган ва ривожланаётган мамлакатлар иқтисодиётида муҳим стратегик аҳамият касб этувчи 20 000 га яқин корхона бошқарувчилари ўртасида ўтказилган сўровнома натижалари 10,0 баллик

¹⁰ БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. <https://www.fao.org/statistics/en/>

баҳолаш тизимида баҳоланган. Юқорида келтирилган 3.9-расмда тадқиқот натижалари келтириб ўтилган.

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, жаҳон мамлакатлари озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви амалиётини рақамлаштириш орқали ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчилар ўртасидаги ўзаро алоқадорлик кўрсаткичи 36 фоизга яхшиланган бўлса, корхоналар маҳсулотини сотиш ҳажми айнан рақамли технологиялардан фойдаланиш ҳисобига ўрта ҳисобда 27 фоизга ортганлиги аниқланган.

Жумладан, АҚШ, Канада, Япония, Ғарбий Европа мамлакатлари озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви амалиётида корхона марказий бошқаруви ERP-тизимига асосланган бўлиб, бу орқали корхона бошқарувида қуйидаги имкониятларга эришилган:

- ишлаб чиқариш жараёнларини ташкил этишнинг шаффофлиги ва харажатларнинг камайиши;
- маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларини оптималлаштириш ва унинг самарадорлигини, жумладан, корхонанинг меҳнат унумдорлиги кўрсаткичларининг яхшиланиши;
- маҳсулот сифатининг яхшиланиши, жумладан ишлаб чиқариш жараёнларини доимий кузатиш ва назорат қилиш имкониятларининг кенгайиши.

Таҳлилларга кўра, озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувини рақамлаштиришда ERP-тизими корхона бошқарувини амалга оширишда маълум бир ишлаб чиқариш босқичда эмас, балки тўлиқ маҳсулотни ишлаб чиқариш жараёнларини қамраб олиш имкониятига эгаллиги билан афзал ҳисобланади. Жумладан, корхона бошқарувчи амалиётида ERP-тизимининг қўлланилиши корхона хўжалик юритиш фаолияти ва у билан боғлиқ бўлган ички ва ташқи муҳитдаги барча иштирокчиларнинг ўзаро интеграциялашуви жараёнларини кучайтириб, узок муддатли истиқболда корхона фаолиятини барқарор ривожлантиришда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади.

Саноат жиҳатдан тараққий этган мамлакатлар озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувчилари ўртасида ERP-тизимининг афзалликлари борасида ўтказилган

сўровнома натижалари 10,0 баллик баҳолаш меъзони асосида 3.10-расмда келтириб ўтилди.

3.10-расм. Тараққий этган мамлакатлар озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувида ERP-тизимининг афзалликлари (10,0 баллик баҳолаш тизимида)¹¹

Тараққий этган мамлакатлар, жумладан, АҚШ, Канада, Япония ва Ғарбий Европа мамлакатлари озиқ-овқат саноати корхоналарида корхона бошқарувчиси ва ходимлар ўртасидаги ўзаро алоқаларни тезлаштириш мақсадида интралогистик қурилмалардан кенг фойдаланилади. Бу орқали корхона бошқарувчиси томонидан маҳсулот ишлаб чиқариш жараёнларига оид бошқарув қарорлари ходимнинг мобил телефони ёки пейджерига дарҳол етказилади ва мавжуд муаммоларни тезкорлик

¹¹ БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ташкилоти маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. <https://www.fao.org/statistics/en/>

билан бартараф этишга эришилади. Бунда озиқ-овқат саноати корхоналари “Connectivity Panel” дастуридан фойдаланишади. Ушбу дастур орқали ходимнинг мобил телефони ёки педжери “Bluetooth” ёки “Wi-fi” орқали корxonанинг бошқарувчи ва ходимлар ўртасидаги ахборот каналига уланган ҳолда бошқарувга оид қарорларни тезкорлик билан билиб олиши мумкин бўлади.

Озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувини рақамлаштиришнинг жаҳон амалиётида муҳим аҳамият касб этаётган яна бир дастурий таъминот тури бу “Energy Management System (EMS)” ҳисобланиб, ушбу дастур бугунги кунда ERP-тизимининг таркибий компонентларидан бирига айланган. Ушбу рақамли дастур энергия бошқарув тизими ҳисобланиб, бугунги кунда мазкур технология асосида тараққий этган мамлакатлар озиқ-овқат саноати корхоналари томонидан электроэнергияга қилинадиган харажатларни 30-40 фоизга тежаш имкониятига эришилмоқда. Бунда марказий компьютер орқали корхонадаги барча электроэнергия таъминоти тўлиқ назорат қилинади ва маҳсулот ишлаб чиқариш техникаларидан тортиб то ҳар бир хонадаги кондиционерлар, ёруғлик воситаларини ушбу технология асосида тўлиқ назорат қилишга эришилади. Натижада корxonанинг электроэнергия истеъмоли бўйича харажатларини оптималлаштириш имконияти вужудга келади.

Саноат корхоналари, жумладан, озиқ-овқат саноати корхоналари бошқарувини рақамлаштиришнинг яна бир муҳим жиҳати шундаки, бунда корхона бошқарувчиси томонидан ҳоимдларни назорат қилиш имкониятлари кенгайди. Жаҳон амалиёти таҳлилига кўра, аксарият корxonалар бошқарувида “Radio Frequency Identification (RFID)” технологияларини жорий этилиши орқали ходимларнинг ишга келиб кетиши, уларнинг ўзларига юклатилган вазифаларни бажаришлари бўйича ҳисоботлари ходимнинг смартфонига юкланган дастур орқали тўлиқ назорат қилиб борилади. Бу орқали корхонада меҳнат унумдорлиги ўрта ҳисобда 32-36 фоизга ортиши тадқиқотлар натижасида аниқланган.¹²

¹² Цифровизация: Новые перспективы или сложная задача? Результаты опроса руководителей предприятий пищевой промышленности о текущем состоянии, трудностях и будущем цифровой трансформации. Исследования, проведенное CSB-System AG. 2018. 16 с.

МДХ мамлакатларида рақамли технологиялар асосида бошқарув амалиёти йўлга қўйилган 500 га яқин озиқ-овқат саноати корхоналари ўртасида ўтказилган сўровнома натижаларига кўра, корхона бошқаруви самарадорлиги 67 фоизга, турли бошқарув функциялари 15 фоизга, корхона ИТ-бўлими фаолияти 12 фоизга яхшиланганлиги аниқланган (3.11-расмга қаранг)

3.11-расм. МДХ мамлакатлари озиқ-овқат саноати корхоналари бошқаруви самарадорлигига рақамли технологияларнинг таъсири, фоизда¹³

¹³ Цифровизация: Новые перспективы или сложная задача? Результаты опроса руководителей предприятий пищевой промышленности о текущем состоянии, трудностях и будущем цифровой трансформации. Исследование, проведенное CSB-System AG. 2018. 16 с. маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган